

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri

Usmonova Muxtasar Akbarovna

FDTU "Ijtimoiy fanlar va sport" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Hozirgi davrdagi dolzarb masalalardan biri mafkuraviy targ'ibot-tashviqot ishlarini zamonaviy usul va vositalar yordamida ta'sirchan tashkil etishdan iboratdir. Maqoladan ana shu muammoning ayrim texnologiyalari to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Mafkuraviy targ'ibot, targ'ibot texnologiyalari, mafkuraviy immunitet, mafkuraviy omil va vositalar, mafkuraviy ta'sir.

Yoshlar kamoloti jamiyat taraqqiyoti va rivojidadagi juda dolzarb masalalardan biridir. Bunda, ayniqsa, mafkuraviy omillar ta'sirchanligini oshirish katta ahamiyat kasb etadi. Ana shu maqsadda muayyan targ'ibot texnologiyalaridan foydalanish bu borada ko'zlangan natijaga erishishda asosiy omil sifatida qaralishi maqsadga muvofiqdir. Mafkuraviy omillar ta'sirida yosh insonlarning dunyoqarashini shakllantirish, muayyan qadriyatlarini egallash orqali ularni harakatga undash har qanday targ'ibotning asosiy vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun antik davrning buyuk faylasuflaridan biri Platon targ'ibot-tashviqot haqida: «Kishilarning e'tiborini tortish san'atidir. Buning uchun ularga ko'rish ne'matini ato etish shart emas. Bu ne'mat ularda mavjud. Faqat inson kerakli tomonga emas, boshqa tomonga qaraydi. Uning e'tiborini kerakli tomonga jalb qilish uchun esa ko'p mehnat qilish lozim»[2;260-261], deb bejiz ta'kidlamagan edi, albatta.

Targ'ibot-tashviqot uchun, avvalambor, mavjud muammoni aniqlab olish lozim bo'ladi, albatta. Ya'ni, mafkuraviy omillar singdirilishi zarur bo'lgan asosiy maqsadlarni belgilab olish darkor. Buning uchun esa, «Nima uchun aynan shu maqsadga ehtiyoj tug'ildi?», «Mazkur maqsadni targ'ib-tashviq qilish ishlariga qaysi tuzilmalarni jalb qilish mumkin?», «Ushbu maqsadlar qaysi ijtimoiy guruhlar orasida targ'ib qilinadi?» kabi savollarga javob topish lozim. To'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, mavjud ahvol, muammo va yechimlar aniqlanadi.

Keyin esa, insonning muayyan omilga munosabati, uning qadriyatlarini chuqur o'rganish nazarda tutiladi. Boshqacha aytganda, bu bosqichda targ'ibot-tashviqot kim uchun mo'ljallanganligini aniq-ravshan aniqlab, tasavvur hosil qilib olish talab etiladi. Chunki, garchi targ'ibotda uqtiriladigan fikr ko'pgina auditoriya uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin, biroq uni turli auditoriyada bir xil usul bilan yetkazib bo'lmaydi. Shunday ekan, mafkuraviy targ'ibot auditoriyani segmentlashni ham talab qiladi. Zero, auditoriyani segmentlash targ'ibotning ta'sirchan usullarini ishlab chiqishni taqozo qiladi. Masalan, mahalla ahli, talabalar-yoshlar, askar-zobitlar, tadbirkorlar, nafaqaxo'rlar, ziyolilar, erkaklar, ayollar kabilardan tarkib topgan jamoalarga mo'ljallangan tashviqot tadbirlarini bir xil usuldan foydalangan holda tashkillash ko'zlangan natijani berishi qiyin. Buning o'rniga har bir qatlamga xos bo'lgan

xususiyatlarni inobatga olgan holda masalaga yondashish targ'ibotning ta'sirchanligini ta'minlaydi. Masalan, mafkuraviy omillarni singdirishda ziyolilarga yetkaziladigan axborot bilan tadbirkorlar kayfiyatiga ta'sir ko'rsatish ancha mushkul. Yoki yoshlarning hissiyotlarini junbushga keltirgan murojaatlarga katta yoshdagilar beparvo munosabatda bo'lishlari mumkin. Turli ijtimoiy guruh vakillarining dunyoqarashi, manfaati va qadriyatlari bir-biridan farq qilar ekan, mafkura targ'ibotida bu omilni inobatga olish o'z samarasini berishi tabiiy. Shu bois ko'pgina olimlar bir vaqtning o'zida juda ko'p ob'yektlarni qamrab olishga intilish, targ'ibotda barchaga bir xil tarzda murojaat qilishning samarasi kam ekanligini uqtirishmoqda.

Shuningdek, mafkuraviy omillarning targ'ibotdagi samaradorligini ta'minlash imkoniyatlari to'g'risida gap ketganda kishilarning yoshi, jinsi va oilaviy ahvoli ham dunyoqarashga, voqea-hodisalarga munosabatga jiddiy ta'sir ko'rsatishini ham e'tibordan soqit qilib bo'lmaydi. Tabiiyki, bunday targ'ibot jarayonida kishilarning ruhiy holatiga e'tibor berish nihoyatda muhim hisoblanadi. Garchi, insonning ruhiy holati ancha o'zgaruvchan ekanligi ushbu vazifani birmuncha qiyinlashtirsa-da, lekin bu omil bilan hisoblashmaslik mumkin emasligini ta'kidlash lozim. Zero, islohotlarni faol qo'llab-quvvatlovchilarga ham, jamiyat hayotiga beparvo bo'layotganlarga ham, ijtimoiy o'zgarishlardan norozi kayfiyatdagilarga ham bir xil mazmunda axborot uzatish, bir xil usulda murojaat qilish bilan sezilarli natijaga erishish qiyin. Shunday ekan, mafkuraviy targ'ibot omillari insonlarning ruhiy holati, jamiyatimizda kechayotgan islohotlarga munosabati, ularni qo'llab-quvvatlash darajasi singari tamoyillarga tayanishi ham zarur, albatta.

Alohida ta'kidlash o'rinliki, insonlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligi, o'z haq-huquqlarini bilishi, ya'ni o'ziga xos "erkinlik ruhi" hamda siyosatdagi ishtiroki darajasi ham mafkuraviy omillar targ'ibotida hisobga olinmasligi mumkin emas[3;]. Ma'lumki, mahalliy darajada qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etayotgan, jamiyatdagi muammolarga befarq qaramaydigan faol insonlar hamda o'zini «kichkina odam» deb hisoblaydiganlar hayotga turlicha munosabatda bo'ladilar. Bu omil ham mafkuraviy omillar targ'ibotida alohida yondashuvni taqozo etadi.

Targ'ibot-tashviqotda insonlarga muayyan mafkuraviy fikr yoki g'oya jozibador tarzda, ularni qiziqtiradigan va ishonchini qozona oladigan axborot manbaisifatida tanlab olinadi. Keyin esa axborot uzatuvchi bilan uning iste'molchisi o'rtasidagi mantiqiy muloqotni strategik rejalashtirishning aniq reja va dasturlari ishlab chiqiladi. Shunday so'nggina bevosita muloqot bosqichiga o'tiladi. Bu bosqichdagi vazifalar aniq reja, targ'ibot ishiga ijodkorona yondashuv asosida bajarilmog'i maqsadga muvofiq. Buning uchun, birinchi navbatda, aholining qarash va intilishlariga moslashish, ularning hissiyotlariga ta'sir ko'rsatish, mafkuraviy omillar targ'ibotini zimdan amalga oshirishga e'tibor qaratiladi. Ushbu vazifalar targ'ib etilayotgan g'oya

va fikrlar kishilarning manfaatlariga mosligini uqtirish, axborotni ularning qarashlari, qadriyat va orzu-intilishlariga mos tarzda yetkazishni nazarda tutishi shart.

Mafkuraviy targ‘ibot va tashviqot ishlarining zamonaviy texnologiyalari ommaviy axborot vositalaridan samarali va oqilona foydalanishsiz amalga oshirilishi mumkin emas, albatta. Buning asosiy boisi ommaviy axborot vositalaridek nisbatan kengroq auditoriyani qamrab olishga qodir bo‘lgan mafkuraviy targ‘ibot vositsi mavjud emasligi bilan izohlanadi. Bu to‘g‘rida mutaxassislar ham alohida uqtirishmoqda. Jumladan, siyosatshunos olim A. Tuzikov fikricha, “Zamonaviy jamiyatda mafkurani o‘rganish ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy-siyosiy, madaniy sohadagi rolini o‘rganish bilan chambarchas bog‘liqdir, zero, ommaviy axborot vositalari, bir jihatdan, g‘oyalar makoni hisoblansa, ikkinchi tomondan, mafkuraviy ramzlar yaratiladigan makon sanaladi. Bu media-makonda turli mafkuralar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati yashirin ko‘rinishga ega bo‘ladi. Shunday ekan, bu muammoni o‘rganish nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega” [4;123]..

Darhaqiqat, bugungi kunda mass-medialar mafkuraviy ta‘sir etishning eng ta‘sirchan va qudratli vositasiga aylanganligiga barchamiz jonli guvohmiz. Ma‘lum ma‘noda ular har birimizning bugungi kundagi eng yaxshi “ustozimiz” va “suhbatdoshimiz”ga aylangan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ayniqsa, mafkuraviy kurash maydonlaridagi vaziyat tobora murakkablashib borayotgan hozirgi davr esa mafkuraviy omillar targ‘ibotini zinhor susaytirmaslikni, balki uning ta‘sirchanligini yanada oshirishni hamda har qanday mafkuraviy tahdidlarga nisbatan ogoh bo‘lishni talab qilmoqdaki, targ‘ibot-tashviqot ishlarini tashkil etishda buni inobatga olmaslik katta xatodir. Bunda ommaviy axborot vositalariga axborot terrori, mafkuraviy tahdidlarga mos javob qaytarish, xalqimizni mafkuraviy bo‘ysundirish va ma‘naviy tobe qilishga qaratilgan xurujlarga tegishli zarba berish va fuqarolarda mustahkam mafkuraviy immunitetni qaror toptirish vazifalarini bajarish yuklatilgan.

Bugungi kunda yurtimizda Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi amalga oshirilayotgan hamda har bir kishining ongi va qalbi uchun kurash kechayotgan bugungi tahlikali davrda mafkuraviy omillar targ‘iboti dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu borada Respublikamiz Prezidenti ham alohida ta‘kidlaganidek, “Targ‘ibotning ilmiy asoslangan zamonaviy texnologiyalari va yangi shakllarini, tahdidlarga qarshi samarali kurash usullarini ishlab chiqadigan vaqt keldi...”[1;262-263]

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. T.: O‘zbekiston. 2022
2. Platon. Dialogi. – Xarkov, Folio, 1999.
3. Alimardonov T. Erkinlik ruhi. – Toshkent: Nishon Noshir, 2015
4. Tuzikov A. Mass media: ideologiya vidimaya i nevidimaya. // PolIS. 2002, №5.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article